

Políticas públicas e mudança climática: explorando as microdimensões do desenho e sua efetividade

Luciana Leite Lima

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Rafael Barbosa de Aguiar

Universidade de São Paulo (USP)

Amanda Gabriele Pegorini da Assunção da Silva

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Lizandro Lui

Fundação Getúlio Vargas/Brasília (FGV)

Introdução

O agravamento da crise climática, evidenciado pelo aumento recorde das emissões de gases de efeito estufa e pela projeção de elevação da temperatura acima de 2°C neste século, intensifica a necessidade de transformações profundas nas economias e sociedades rumo a modelos sustentáveis de produção e consumo (IPCC, 2022; Olhoff et al., 2024). O cumprimento efetivo dos compromissos climáticos depende da implementação de políticas públicas integradas e com desenhos robustos, capazes de articular instrumentos de forma coerente para impulsionar mudanças estruturais (Schmidt & Sewerin, 2019)

Nos estudos sobre políticas públicas, a preocupação com a qualidade e com as interações entre instrumentos em desenhos de políticas é foco do campo de *policy design* (Howlett, 2014). Este campo assume que o desenho é uma configuração de múltiplos objetivos e instrumentos cuja robustez é derivada do relacionamento de suporte entre eles (Peters et al., 2018). Entende-se que a forma como os elementos estão estruturados é um fator causal da funcionalidade e da efetividade das políticas (Migone & Howlett, 2024; Peters et al., 2018). Isso porque as microdimensões de objetivos e instrumentos são fundamentais para direcionar os processos de implementação, elas representam o aspecto operacional do desenho, afetando, assim, os modos de funcionamento das políticas na ponta (Capano & Howlett, 2024).

Apesar da relevância desse enfoque, os microcomponentes do desenho têm sido insuficientemente estudados, especialmente no contexto das políticas climáticas (Capano & Howlett, 2024). A ausência de dados detalhados sobre a estrutura interna dessas iniciativas dificulta tanto a formulação de recomendações preditivas quanto a avaliação de sua efetividade (Schmidt & Sewerin, 2019).

Buscando contribuir para superar esta lacuna, esta pesquisa analisa as políticas estaduais de mudança climática no Brasil, com o objetivo de examinar as características dos instrumentos que compõem seus desenhos, investigando suas características, como interagem e se complementam. O estudo propõe e testa um modelo de análise baseado em taxonomias teóricas do *policy design*, que viabiliza a decomposição dos documentos das políticas em trechos textuais para a análise minuciosa dos componentes das políticas.

Seguindo a proposta de Sewerin et al. (2023), esta abordagem busca tornar a análise do desenho das políticas mais acessível e escalável, viabilizando a construção de um conjunto de dados

anotados que possa futuramente ser utilizado para treinar algoritmos de aprendizado de máquina. Diferentemente do trabalho desses autores, o esquema desenvolvido nesta pesquisa também qualifica as características técnicas e temáticas dos elementos. Além disso, nosso esquema de códigos é geral, podendo ser aplicado a políticas de qualquer setor de políticas.

Por fim, a aplicação do esquema de análise nas políticas climáticas do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul ilustra como diferentes estados operacionalizam objetivos comuns por meio de arranjos variados. Essa análise exploratória permite avaliar a eficácia do esquema proposto e aprimorá-lo para estudos futuros, contribuindo para o avanço teórico e metodológico da análise de políticas climáticas e para o aperfeiçoamento dos desenhos de políticas voltados à gestão da crise climática.

Fundamento teórico: conceituando o desenho de políticas

O desenho das políticas públicas consiste nos arranjos entre objetivos e instrumentos que formam o aspecto operacional das políticas (Linder & Peters, 1988). Os objetivos operacionalizam as ideologias políticas, indicando os resultados esperados, dando orientação estratégica à ação e sentido aos processos organizacionais (Petek et al., 2022). Por sua vez, os instrumentos representam a manifestação mais concreta das intenções governamentais e são as técnicas de implementação criadas para atingir os objetivos (Mukherjee, 2021).

A literatura sobre desenho de políticas tem se dedicado a entender como estas micro dimensões afetam a viabilidade da implementação e a efetividade das políticas (Capano & Howlett, 2024). Capano e Lepori (2024) mostram como o nível de coerência das ideias e objetivos e as características dos instrumentos (em termos de como operam e tratam os grupos beneficiários) influenciam a forma como as organizações implementam políticas. Peters et al. (2018) afirmam que a sinergia entre os elementos que formam o desenho é um dos fatores relevantes para a geração de efetividade. De forma similar, Siddiki (2020) chama atenção para as interações entre os elementos do desenho como um fator que influencia a eficácia. E, características como intensidade, densidade, coerência de objetivos, consistência de instrumentos, credibilidade e abrangência têm sido apontadas como aspectos direcionadores das respostas das organizações executoras aos desenhos (Migone & Howlett, 2024; Rogge, 2018).

O Quadro 1 apresenta as dimensões de análise dos instrumentos. Adotamos duas distinções analíticas. A primeira refere-se à classe dos instrumentos, divididos em substantivos e procedimentais (Howlett, 2000). Os instrumentos substantivos atuam diretamente sobre a produção, distribuição e entrega de bens e serviços, influenciando de maneira imediata os resultados das políticas. Em contrapartida, os instrumentos procedimentais operam indiretamente, regulando interações entre o Estado e os atores sociais, moldando dinâmicas decisórias e permitindo ajustes contínuos nos objetivos e instrumentos diante de mudanças contextuais (Bali et al., 2021; Howlett & Ramesh, 2023). A segunda distingue os instrumentos por tipos, para analisar suas características básicas. Aqui usamos a abordagem de Hood (1983), que classifica os instrumentos com base nos recursos governamentais mobilizados para sua operação. Conforme segue.

- **Instrumentos de informação** fazem uso de dados e conhecimento para influenciar comportamentos e decisões, por meio de aconselhamentos, treinamentos, campanhas educativas e relatórios. Eles buscam induzir mudanças voluntárias sem recorrer à coerção, por isso são chamados de *soft instruments*. Logo, sua efetividade exige compatibilização entre o quadro de

referência da política pública e do grupo beneficiário (Lima et al., 2022); depende, também, da credibilidade do governo (Kuehnhanss, 2018). Além disso, a provisão de informação pode não ser suficiente para induzir a mudança de comportamento, assim, esses instrumentos costumam ser acompanhados de outros mais coercitivos (Brujijn & Hufen, 1998).

- **Instrumentos regulatórios** utilizam o poder coercitivo do Estado para impor normas e regras — como regulamentações, licenças, multas e proibições — com o objetivo de garantir a conformidade com as políticas públicas por meio de dispositivos legais e punitivos. Fundamentados na autoridade legal do Estado, esses instrumentos estão entre os mais antigos e amplamente difundidos (Brujijn & Hufen, 1998). Segundo Freiberg (2018), uma das principais atividades regulatórias dos governos é autorizar, por meio de licenças, permissões, certificações, registros ou credenciações, que pessoas ou organizações realizem atividades, utilizem instalações, assumam determinados títulos ou sejam isentas de certas obrigações. Esse processo reconhece e legitima o poder do Estado sobre diferentes formas de atividade, propriedade e controle de recursos e pessoas, reforçando sua autoridade para permitir ou proibir condutas específicas. A regulação também ajuda a lidar com a assimetria de informações: registros e licenças coletam dados que precisam ser atualizados periodicamente, permitindo ao Estado compreender a escala e a natureza das atividades em seu território. Além disso, certificados, licenças e permissões criam um ambiente de confiança, ao facilitar as decisões cotidianas sem a necessidade de verificação constante da qualificação de pessoas, produtos ou organizações. Planos e programas também se enquadram nessa categoria, tendo um papel estratégico na implementação das políticas. Eles demonstram o comprometimento do Estado e sinalizam a existência de suporte político, o que contribui para a estabilidade do ambiente ao influenciar a percepção de riscos e fortalecer a legitimidade das políticas (Edmondson et al., 2020). Do ponto de vista operacional, eles oferecem orientação para a ação dos órgãos governamentais e indicam as rotas sancionadas para os agentes econômicos e sociais. Dessa forma, os instrumentos regulatórios consolidam a centralidade do Estado na gestão das relações sociais e econômicas, equilibrando controle, previsibilidade e segurança para os diversos atores envolvidos nas políticas públicas.

- **Instrumentos financeiros** envolvem a alocação de recursos econômicos para incentivar ou desincentivar comportamentos, incluindo subsídios, isenções fiscais, empréstimos e taxas. Esses instrumentos não são sinônimos de todos os gastos governamentais; tratam-se de técnicas específicas de governança que envolvem a transferência de recursos do tesouro para outros atores — ou a retirada desses recursos — com o propósito de estimular atividades de interesse governamental por meio de incentivos financeiros, ou de desencorajá-las mediante a imposição de custos (Howlett, 2011). Comparados aos instrumentos regulatórios, os financeiros demandam maior grau de modelagem para se ajustarem a contextos específicos, exigindo capacidade estatal tanto técnica quanto política para compreender as dinâmicas dos agentes e selecionar os mecanismos mais adequados e socialmente aceitáveis (Brujijn & Hufen, 1998). Essa necessidade de ajuste é especialmente relevante devido à natureza coercitiva limitada desses instrumentos, que oferecem aos agentes a possibilidade de escolha sobre a adequação de seu comportamento. Para que os incentivos sejam eficazes, é essencial que sejam aplicados de forma precisa e calibrada. Ademais, a eficácia desses instrumentos está condicionada à disponibilidade de recursos financeiros por parte do governo.

- **Instrumentos organizacionais** são aspectos-chave da ação governamental, fornecendo capacidade para agir diretamente, usando a própria capacidade administrativa do Estado, ou

indiretamente, acionando os recursos de outras partes (Læg Reid, 2018). A atuação direta envolve a mobilização de burocracias estatais para a produção de bens e serviços. Já a atuação indireta ocorre via organizações não estatais, por meio de mecanismos como parcerias, terceirizações e contratualizações. Em políticas sociais, a provisão direta de serviços por departamentos governamentais e servidores públicos é a forma mais comum de execução (Lipsky, 2010). Por outro lado, em áreas como infraestrutura, em que bens e serviços são ofertados por empresas no mercado, a atuação governamental tende a ser indireta, com o Estado assumindo o papel de coordenador ou regulador por meio de contratos e parcerias. Quando a provisão de bens ou serviços não é viável pelo mercado, o Estado pode atuar por meio de empresas públicas, exercendo controle indireto conforme sua participação acionária (Howlett, 2011). Assim, instrumentos como compras públicas, contratualização, terceirização e parcerias público-privadas configuram formas de ação indireta que ampliam a capacidade estatal de implementação, ao mesmo tempo em que ajustam o grau de intervenção conforme as especificidades do contexto e as dinâmicas do setor.

Quadro 1 – Dimensões de análise dos instrumentos

Categoria	Código	Conceito
Classe	<i>Procedimental</i>	Instrumentos que organizam, facilitam ou influenciam as interações entre agentes nos processos decisórios, incluem atividades administrativas e políticas para selecionar, implementar e calibrar instrumentos substantivos, seu objetivo é apoiar e legitimar as decisões e a implementação.
	<i>Substantivo</i>	Instrumentos que implementam os objetivos finalísticos, influenciando diretamente a produção de bens e a prestação de serviços.
Tipo	<i>Informação</i>	Instrumentos que envolvem produção e disseminação de informação.
	<i>Regulatório</i>	Instrumentos que se baseiam no poder legal do Estado para determinar regras e padrões, e definir quem participa dos processos decisórios.
	<i>Financeiro</i>	Instrumentos econômicos que buscam influenciar o comportamento dos agentes por meio de incentivos financeiros.
	<i>Organizacional</i>	Instrumentos que proporcionam capacidade de ação, seja diretamente através de burocracias estatais ou indiretamente por meio de organizações não estatais e redes de governança. Referem-se à organização da ação e dos processos decisórios.

A análise combinada das classes e dos tipos de instrumentos permite acessar o estilo de implementação, ou seja, as abordagens preferenciais adotadas pelos governos para operacionalizar as políticas (Howlett, 2009). Os estilos são influenciados por contextos históricos e institucionais e revelam padrões de aplicação de instrumentos, sendo determinantes para a tradução de metas abstratas em ações concretas.

Por fim, o modelo analítico proposto permite uma compreensão detalhada dos mecanismos pelos quais as políticas geram impacto. Ao invés de se limitar à análise de macro diretrizes, ele capta a complexa arquitetura dos arranjos de instrumentos, revelando as condições que moldam a dinâmica e o desempenho das políticas públicas (Bali et al., 2022).

Método

Para investigar as características dos instrumentos que compõem os desenhos das políticas estaduais de mudança climática no Brasil e a forma como interagem e influenciam os processos

de implementação e os resultados das iniciativas, esta pesquisa adota uma abordagem qualitativa, pesquisa documental e análise de conteúdo. O estudo desenvolve e aplica um modelo de análise baseado em taxonomias teóricas do campo de *policy design*, que permite identificar e classificar os instrumentos das políticas a partir de suas características técnicas e funcionais. Essa estratégia analítica possibilita a decomposição dos desenhos em microcomponentes, viabilizando a análise das interações entre eles e a avaliação de sua consistência. A seguir, detalham-se as etapas de construção da pesquisa.

Elaboração do modelo analítico. O esquema de dimensões de análise foi desenvolvido a partir de pressupostos e conceitos extraídos da literatura sobre desenho de políticas. O modelo assume que a qualidade do desenho é fator relevante da funcionalidade e da efetividade das políticas (Capano & Howlett, 2024). E que podemos acessar esta qualidade a partir da análise das microdimensões do desenho. O Quadro 1 mostra os códigos criados para capturar as dimensões dos instrumentos.

Construção do *corpus* textual. Escolhemos analisar as políticas dos estados brasileiros para mudanças climáticas. A escolha se deveu à grande proeminência que tais políticas ganharam no Brasil, especialmente, após o desastre de maio de 2024 no Rio Grande do Sul. Partimos do mapeamento de Andrade (2017) e buscamos pelas leis que instituíam estas políticas nos estados brasileiros. A coleta foi realizada no mês de outubro de 2024, quando localizamos 26 leis, apenas Roraima não possuía. Para fins de testagem, selecionamos as políticas dos três estados da região sul. O Quadro 2 traz informações gerais sobre estes documentos.

Quadro 2 – Informações sobre os documentos selecionados

Estado	Documento	Número de páginas	Número de palavras*
Paraná	Lei nº 1.733 de 2012, institui a Política Estadual sobre Mudança do Clima	3	2.409
Rio Grande do Sul	Lei nº 13.594 de 2010, institui a Política Gaúcha sobre Mudanças Climáticas	12	4.919
Santa Catarina	Lei nº 14.829 de 2009, institui a Política Estadual sobre Mudanças Climáticas e Desenvolvimento Sustentável de Santa Catarina	11	3.817

Fonte: Elaboração própria. Nota: * Contagem aproximada.

Processo de anotação. As leis foram salvas como documento compartilhado no Google Drive. O processo de anotação foi realizado por três autores com conhecimento em políticas públicas: a primeira anotação foi feita por assistente de pesquisa, em seguida, foi revisada por pesquisador especializado na literatura em foco e treinado em anotação manual do mesmo tipo de código, e, por fim, foi validada pelo pesquisador sênior responsável. As anotações foram feitas manualmente usando a ferramenta ‘Adicionar um comentário’. Os pesquisadores identificavam o elemento no texto, anotavam o trecho e informavam o código correspondente na caixa de comentário. Além da validação individual, realizamos reuniões para revisão de dúvidas. Os anotadores são integrantes do projeto de pesquisa e participaram da elaboração dos códigos, tendo profundo conhecimento sobre suas bases e definições. No total, geramos 69 trechos anotados: 17 do Paraná, 26 de Santa Catarina e 26 do Rio Grande do Sul.

Instrumentos das políticas de mudança climática dos estados da região sul do Brasil

O conjunto de dados criados é formado por 77 instrumentos, 22 da política paranaense, 29 da gaúcha, e 26 da catarinense. O Quadro 3 exibe um panorama geral do cruzamento entre as classes e tipos de instrumentos dos estados.

Quadro 3 – Panorama geral entre classes e tipos de instrumentos

		Tipo				
		<i>Informação</i>	<i>Regulatório</i>	<i>Financeiro</i>	<i>Organizacional</i>	Total
Classe	<i>Procedimental</i>	4	0	0	8	12
	<i>Substantivo</i>	16	32	6	11	65
Total		20	32	6	19	77

Fonte: Elaboração própria.

Uma primeira característica que emerge deste arranjo é a predominância de instrumentos substantivos. Considerando que os instrumentos procedimentais servem para estabilizar as relações entre atores, facilitando a construção de consenso e ajustando relações de poder no processo de tomada de decisão (Bali et al., 2021), seu uso limitado revela a baixa complexidade do subsistema dessas políticas. Essa característica está relacionada à recente consolidação deste campo de atuação, marcada pela reduzida contestação de legitimidade e pela presença de um ambiente de baixo conflito entre os agentes (pelo menos em relação aos temas abordados nas políticas).

Outra característica é a centralidade dos instrumentos regulatórios no arranjo. Isso pode estar relacionado ao tipo de norma analisada (norma original) e à necessidade de estabelecer os termos e as regras do jogo em um campo emergente de política pública. Por outro lado, o uso restrito de instrumentos financeiros ou de mercado pode ser vinculado à capacidade estatal e ao nível de complexidade do subsistema. Na ausência de alta capacidade ou de um ambiente de múltiplos atores, a tendência é recorrer a instrumentos regulatórios e informacionais, que requerem menor coordenação e são mais eficazes para estabilizar a governança, especialmente em contextos de baixa contestação pública (Howlett, 2000).

Passamos à análise das políticas de cada estado, começando com os instrumentos procedimentais, apresentados no Quadro 4. No Paraná, identificamos cinco instrumentos procedimentais; no Rio Grande do Sul, seis; e em Santa Catarina, um.

De forma geral, o Quadro 4 mostra que o *mix* de instrumentos procedimentais é pouco variado. A maioria deles são do tipo organizacional, com foco naqueles envolvidos na governança, delimitando espaços de concertação entre a diversidade de agentes. São mecanismos de alta diretividade estatal, já que organizados nos marcos da política. Ademais, com exceção do Paraná, o uso restrito de instrumentos de provisão de informações traz consequências para a qualidade do trabalho dos fóruns de governança, uma vez que a disponibilidade e a qualidade das fontes informacionais têm papel relevante nos debates e nas decisões desses espaços. De forma específica, Santa Catarina prevê menos espaços de concertação, relativamente.

Quadro 4 – Instrumentos procedimentais

Instrumentos Procedimentais	Tipo
Paraná	
Comitê Intersecretarial de Mudanças Climáticas	Organizacional
Fórum Paranaense de Mudanças Climáticas Globais	Organizacional
Monitoramento climático estadual	Informação
Monitoramento do ciclo hidrológico estadual	Informação
Monitoramento e estudo do ciclo hidrológico	Informação
Rio Grande do Sul	
Avaliação Ambiental Estratégica	Informação
Comissão Estadual de Atividades de Meteorologia, Climatologia e Hidrologia	Organizacional
Comissão Intersetorial de Órgãos e Secretarias de Estado	Organizacional
Conselho Estadual do Meio Ambiente Climáticas	Organizacional
Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas	Organizacional
Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas e Prevenção de Desastres Naturais – Rede Clima Sul	Organizacional
Santa Catarina	
Fórum Catarinense de Mudanças Climáticas Globais e de Biodiversidade	Organizacional

Fonte: Elaboração própria.

Em relação aos instrumentos substantivos, o Quadro 5 apresenta os tipos usados na política do estado do Paraná. Percebemos a mobilização da variedade de tipos de instrumentos, o que amplia a capacidade da política de enfrentar a complexidade do problema.

O primeiro tipo mais usado são os regulatórios, os quais abrangem desde formas de controlar comportamentos (com metas e padrões) até mecanismos de orientação (como planos). Identificamos a determinação de padrões e metas de emissões e certificações aos agentes que conseguem cumprir tais demandas. Além desses, instrumentos de registro, cuja função é minimizar a assimetria informacional, exigindo o fornecimento de informações por parte dos agentes econômicos, sociais e estatais envolvidos no problema e nas atividades relacionadas a ele. Os instrumentos de planejamento fornecem orientação geral para a ação e dão publicidade às intenções e prioridades do governo. Eles influenciam a percepção de risco dos agentes e direcionam as atividades das organizações estatais, assim como indicam o comprometimento do Estado com o enfrentamento do problema.

O segundo tipo mais utilizado são os instrumentos informacionais. Neste grupo, temos o fomento à produção de informações e conhecimentos sobre as causas e efeitos do problema, bem como sua aplicação no desenvolvimento de inovações e tecnologias e sua difusão por meio da educação. Além disso, uma medida de acompanhamento dos esforços, a divulgação de informações sobre a política, evolução e resultados; e a qualificação de órgãos públicos para o enfrentamento de desastres.

Encontramos apenas um instrumento financeiro, na forma de indicação genérica que viabiliza a utilização. E um instrumento organizacional de ação direta, delimitando o órgão estatal responsável pela implementação da política.

Quadro 5 – Instrumentos substantivos da Política Estadual sobre Mudança do Clima (Paraná)

Instrumento	Tipo
Plano Estadual sobre Mudança do Clima	Regulatório
Plano para Ações Emergenciais	
Registro Estadual de Emissão, Redução e Captura de Gases de Efeito Estufa	
Padrões ambientais para a mitigação de emissões antrópicas de gases de efeito estufa	
Metas de redução de emissões de gases de efeito estufa e metas de eficiência por setor	
Selos de reconhecimento público, tanto para a participação no Registro Estadual quanto para a comprovação da redução líquida de emissões por redução ou compensação de emissões	
Inventário Estadual de emissões por fontes e setores de emissão e remoção de gases de efeito estufa	
Zoneamento ecológico-econômico	
Medidas econômicas, financeiras, fiscais e tributárias destinadas à mitigação de emissões, incluindo alíquotas diferenciadas, isenções, compensações e incentivos	Financeiro
Promoção e fomento à pesquisa, ao desenvolvimento, à inovação e à difusão de tecnologias	Informacional
Educação e sensibilização sobre as causas e efeitos da mudança do clima	
Capacitação da Defesa Civil Estadual	
Comunicação Estadual sobre Mudança do Clima	
Indicadores de sustentabilidade	
Programas e projetos de sensibilização, mobilização e de disseminação de informações para que a sociedade civil possa efetivamente contribuir com os objetivos da política	
Fomento à linhas de pesquisa sobre ciências em mudança do clima, mitigação, vulnerabilidade, adaptação, desenvolvimento de novas tecnologias	Organizacional
Coordenadoria Estadual de Mudanças Climáticas	

Fonte: Elaboração própria.

O Quadro 6 mostra os tipos de instrumentos substantivos da política do Rio Grande do Sul. Verificamos que o *mix* de instrumentos é variado, exibindo os quatro tipos principais. Assim como na política paranaense, o tipo mais usado é o regulatório, demonstrando a centralidade da atuação do Estado para a consecução dos objetivos da política. Entre eles encontramos, em primeiro lugar, ferramentas de planejamento, que fornecem orientação para as atividades dos agentes, estabelecem as prioridades e as rotas sancionadas, influenciando a percepção de risco. Em segundo lugar, mecanismos de determinação de padrões, como o disciplinamento do uso do solo, as metas e a proibição de acesso a recursos públicos daqueles que não as cumprem. Por fim, ferramentas de coleta de informações, como o inventário e o registro.

O segundo tipo mais usado são os instrumentos informacionais, incluindo apoio a pesquisas, difusão de conhecimentos e ferramenta para medir e acompanhar as emissões. O terceiro tipo

mais usado são os organizacionais, que reforçam o papel do Estado ao centralizar a responsabilidade pela implementação e buscar capacidade de produção de conhecimento por meio de parcerias com instituições de ensino e pesquisa, além de definir a forma dos processos de compra governamentais. Por fim, a política prevê um instrumento financeiro, no qual estabelece um fundo para garantir os recursos para a implementação.

Quadro 6 – Instrumentos substantivos da Política Gaúcha sobre Mudanças Climáticas (Rio Grande do Sul)

Instrumento	Tipo
Plano Estadual sobre Mudanças Climáticas	Regulatório
Planos de Ações Setoriais	
Planos para gestão de zonas costeiras, áreas metropolitanas, recursos hídricos e agricultura, e para a proteção e recuperação de regiões particularmente afetadas por secas e inundações	
Plano Estadual sobre Mudança Climática	
Zoneamento Ecológico Econômico	
Disciplinamento do uso do solo urbano e rural	
Metas de desempenho em emissões de gases de efeito estufa	
Meta global de redução de emissões	
Metas de eficiência e redução setorial	
Metas para a implantação de ciclovias	
Veto a concessão de incentivos às atividades que contribuem para emissões de GEE	
Inventário das emissões	
Registro Público de Emissões	
Fundo Estadual de Mudanças Climáticas e Desastres Ambientais	Financeiro
Fomento a pesquisas e desenvolvimento na área do transporte sustentável	Informacional
Pesquisa e disseminação do conhecimento científico e tecnológico para os temas relativos à proteção do sistema climático	
Sensibilização, conscientização, mobilização e disseminação de informações	
Educação, capacitação e conscientização sobre as mudanças climáticas globais	
Indicadores em emissões de gases de efeito estufa	
Secretaria Executiva da Política Gaúcha sobre Mudanças Climáticas	Organizacional
Secretaria do Meio Ambiente (coordenação da definição de indicadores ambientais)	
Convênios com instituições de ensino e pesquisa	
Licitação pública sustentável	

Fonte: Elaboração própria.

O Quadro 7 mostra os tipos de instrumentos substantivos da política de Santa Catarina. Novamente tem-se um *mix* de instrumentos formado por uma variedade de tipos.

Assim como nas demais políticas analisadas, o tipo mais usado são os instrumentos regulatórios. A previsão da elaboração de diversos programas governamentais indica a centralidade da atuação do Estado no estabelecimento de objetivos, prioridades e condutas. Além desses, há ferramentas de registro e coleta de informações junto aos atores, assim como certificação para premiar os comportamentos alinhados aos objetivos da política. O segundo tipo mais usado são os informacionais, cujos subtipos incluem mecanismos de publicização de informações sobre o funcionamento da política, indicando a necessidade de transparência; de produção de conhecimento e de sua difusão via educação.

Nesta política, encontramos maior diversificação de mecanismos financeiros em relação às demais. Abrangendo desde a previsão de recursos para a operação da política até ferramentas prioritárias para incentivar a conduta dos agentes privados. Por fim, ela também exibe a maior variedade de instrumentos organizacionais. Encontramos sistemas de governança de outras políticas correlatas, a modelagem do processo de compra de acordo com as diretrizes da política e a previsão de utilização de ferramentas descentralizadas como convênios e parcerias.

Quadro 7 – Instrumentos substantivos da Política Estadual sobre Mudanças Climáticas e Desenvolvimento Sustentável de Santa Catarina

Instrumento	Tipo
Programa Catarinense de Mudanças Climáticas	Regulatório
Programa Catarinense de Conservação Ambiental	
Programa Catarinense de Incentivo à Produção e à Utilização de Biocombustíveis	
Programa Catarinense de Monitoramento e Inventariamento Ambiental	
Programa Catarinense de Educação, Capacitação e Cooperação sobre a Mudança Climática	
Programa Catarinense de Estímulo ao Desenvolvimento de Energias Alternativas	
Programa de Incentivo a Redução do Consumo de Energia	
Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina	
Inventário de emissões de gases de efeito estufa	
Selo de Certificação de Protetor do Clima e o Selo Protetor do Clima Gold	
Licenças ambientais referentes às atividades de projetos no âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo ou de outros mecanismos que visem a mitigação das emissões de gases de efeito estufa	
Fundo Catarinense de Mudanças Climáticas	Financeiro
Mecanismos financeiros estaduais e nacionais, especialmente os disponibilizados pelo Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense - PRODEC e pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO	
Incentivos fiscais e tributários	
Concessão de empréstimos às pessoas físicas e jurídicas de direito privado para a realização de atividades de projetos que visem à estabilização da concentração de gases de efeito estufa e à produção de energias renováveis	

Divulgação de informações relativas aos programas e às ações de que tratam esta Lei	Informacional
Incentivo à pesquisa e à criação de modelos de atividades e projetos	
Incentivo a pesquisas voltadas ao desenvolvimento de tecnologias ambientalmente corretas e ordenadas, bem como à mitigação de externalidades negativas de produção	
Educação ambiental	
Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação de Santa Catarina	Organizacional
Sistema Estadual de Unidades de Conservação	
Instituições financeiras internacionais que utilizem programas de moeda de crédito para emissão, redução e mitigação de GEE	
Convênios e parcerias com entidades internacionais, nacionais e locais	
Termos de cooperação técnica, científica e econômica no âmbito nacional e internacional, público e privado	
Licitação sustentável	

Fonte: Elaboração própria.

Discussão

Os três casos analisados neste estudo revelam tanto convergências quanto divergências no nível micro do desenho das políticas climáticas nos estados do sul do Brasil. Em conjunto, eles evidenciam a pertinência do modelo analítico utilizado para capturar nuances dos instrumentos e sua operacionalização em prol de objetivos comuns de enfrentamento da crise climática.

Entre as convergências, observa-se que as políticas adotam um *mix* diversificado de instrumentos, com predominância dos instrumentos substantivos — aqueles diretamente relacionados às atividades finalísticas e à produção de bens e serviços. Por outro lado, os instrumentos procedimentais, que organizam e facilitam as interações entre agentes e permitem ajustes contínuos nos substantivos, são menos variados e frequentes. É importante destacar o papel desses instrumentos para ajustar os substantivos e assegurar a resiliência das políticas, pois criam espaços reflexivos que captam informações do ambiente externo e as integram no processo decisório, conferindo dinamismo ao desenho. A literatura reforça que a ausência desses instrumentos limita a capacidade de adaptação e aprendizado das políticas (Howlett & Ramesh, 2023). Além disso, estudos sobre participação nos processos de elaboração de políticas de mitigação climática indicam que o envolvimento das partes interessadas favorece a implementação bem-sucedida das políticas (Dorman et al., 2022a).

Ainda sobre as convergências, observa-se que os instrumentos substantivos abrangem uma variedade de ferramentas distribuídas entre os quatro tipos principais delimitados. Os instrumentos regulatórios ocupam uma posição central nesses arranjos, refletindo o protagonismo do Estado na definição, orientação e monitoramento das mudanças de comportamento dos agentes. Esses instrumentos se materializam por meio da definição de padrões, certificação de condutas alinhadas aos objetivos da política, elaboração de planos e coleta de dados sobre a atuação dos agentes.

O segundo tipo de instrumento mais recorrente nos três casos analisados são os informacionais. Observa-se um padrão: a produção de conhecimento e tecnologias, aliada à disseminação de informações por meio de capacitações e atividades educativas. Vale destacar que as políticas do

Paraná e de Santa Catarina incluem, de forma explícita, a divulgação de informações sobre a execução dos programas e ações relacionadas às políticas.

Os instrumentos organizacionais são o terceiro tipo mais usado. Entre eles prevalecem mecanismos de ação direta, evidenciando a centralidade da burocracia estatal na execução das políticas. Isso aponta alta capacidade estatal e um ambiente/subsistema de política pouco complexo (Howlett, 2000). Santa Catarina e Rio Grande do Sul apresentam arranjos um pouco mais complexos, com previsão de convênios e parcerias que ampliam a capacidade de ação do Estado.

Já os instrumentos financeiros, que viabilizam a alocação de recursos para incentivar ou desincentivar comportamentos, aparecem de forma incipiente. Isso pode estar relacionado com a necessidade de modelagem desses mecanismos para se ajustar ao público-alvo, o que leva estas decisões a serem consolidadas em normas subsequentes. De qualquer forma, é relevante considerar que os instrumentos econômicos, como isenções ou taxas, estão entre os mais tradicionais em políticas de inovação e relacionadas à transição sustentável, usados para incentivar práticas sustentáveis e desincentivar práticas que impedem a transição (Lima et al., 2024). Além disso, no que tange à sustentabilidade financeira das políticas, Santa Catarina e Rio Grande do Sul preveem a criação de fundos para assegurar a implementação.

As diferenças entre os casos residem, sobretudo, nas especificidades dos instrumentos. Por exemplo, o Paraná, apesar de prever instrumentos financeiros, não especifica suas fontes ou regras de operação. A política de Santa Catarina tem uma estrutura organizacional mais complexa e descentralizada, a do Paraná, mais simples. A diversidade de instrumentos de Santa Catarina sugere maior maturidade institucional, o que deve ser verificado empiricamente.

Em termos de interações, os instrumentos regulatórios cumprem papel articulador, criando as condições para a operação dos demais tipos. Os registros e inventários, por exemplo, geram dados essenciais para os instrumentos informacionais, enquanto os planos orientam a atuação da burocracia estatal e direcionam os recursos financeiros. Contudo, a baixa diversidade de instrumentos financeiros, por exemplo, restringe a capacidade de os estados incentivarem comportamentos sustentáveis por meio de incentivos ou penalidades econômicas. Isso impede um ciclo de feedback completo, onde as informações coletadas poderiam fundamentar a calibração de incentivos para setores mais poluentes ou vulneráveis.

Além disso, a pouca variedade de instrumentos procedimentais reduz as oportunidades de coordenação e reavaliação dos arranjos existentes. Sem mecanismos robustos de monitoramento e deliberação contínua, as políticas correm o risco de cristalizar instrumentos desatualizados, perdendo a chance de se ajustarem a novas dinâmicas climáticas ou sociais.

De acordo com Koski & Manson (2024), os governos já utilizam instrumentos previsíveis no âmbito climático: as empresas de petróleo são sujeitas a regulamentações, mas também recebem isenções fiscais; os interesses agrícolas são amplamente contemplados com subsídios; programas destinados a tornar a rede elétrica mais verde frequentemente se direcionam a indivíduos já financeiramente estáveis, por meio de sistemas solares; a população em geral, especialmente os mais pobres, suporta uma carga desproporcional do aumento dos custos de energia; comunidades carentes em locais afetados por desastres naturais intensificados pelas mudanças climáticas são frequentemente negligenciadas por programas governamentais. Nesse sentido, o conhecimento

abrangente sobre os processos de (re)desenho de políticas revela-se crucial para a construção de desenhos de mitigação climática mais efetivos e equitativos (Dorman et al., 2022b).

Os resultados deste estudo apontam que, embora as políticas climáticas analisadas apresentem arranjos robustos no que tange aos instrumentos regulatórios e informacionais, ainda há espaço para aprimorar a diversidade e a integração dos instrumentos, especialmente os procedimentais e financeiros. Para avançar, sugere-se investigar empiricamente os efeitos dessas combinações ao longo do tempo, verificando como os instrumentos evoluem, se ajustam e impactam a funcionalidade e o desempenho das políticas.

Conclusão

A perspectiva do desenho de políticas públicas vem se desenvolvendo na academia internacional há muitas décadas e, no Brasil, apenas recentemente (Lima et al., 2021). A abordagem proposta nesse estudo representa o último movimento feito pelo campo para contribuir com a construção de conhecimento científico sobre as políticas públicas, qual seja, compreender as micro dimensões dos instrumentos das políticas (Bali et al., 2024; Capano & Howlett, 2024; Sewerin et al., 2023).

Conferimos a essa nova abordagem um destaque importante exatamente por preencher uma importante lacuna no campo de conhecimento. Partiu-se de dois pressupostos: o primeiro que os instrumentos orientam de sobremaneira o processo de implementação de políticas públicas e, o segundo, que a área de implementação está há décadas buscando explicar por que *implementation problems* ocorrem. Essa abordagem, que busca investigar as micro dimensões do desenho e classificá-las segundo taxonomias já bastante aceitas no campo (se procedimentais ou substantivos e enquanto regulatórios, de informacionais, organização ou tesouro) permitiu aos pesquisadores construir um conhecimento novo sobre o desenho da política e oferecer *insights* importantes relativos a sua implementação.

Referências

- Andrade, H. V. de. (2017). Mapeamento das políticas estaduais de adaptação das cidades às mudanças climáticas no Brasil. *Revista Geográfica Acadêmica*, 11(2), 24–49.
- Bali, A. S., Capano, G., & Ramesh, M. (2024). The micro-dimensions of health policy design: evidence from a comparative analysis. *Policy Design and Practice*, 1–15.
- Bali, A. S., Howlett, M., Lewis, J. M., & Ramesh, M. (2021). Procedural policy tools in theory and practice. *Policy and Society*, 40(3), 295–311.
- Bali, A. S., Howlett, M., & Ramesh, M. (2022). Unpacking policy portfolios: Primary and secondary aspects of tool use in policy mixes. *Journal of Asian Public Policy*, 15(3), 321–337.
- Brujijn, H. A., & Hufen, H. A. M. (1998). The traditional approach to policy instruments. In B. G. Peters & F. K. M. van Nispen (Eds.), *Public Policy Instruments: evaluating the tools of public administration* (pp. 11–32). Edward Elgar.
- Capano, G., & Howlett, M. (2024). Calibration and specification in policy practice: Micro-dimensions of policy design. *Policy Design and Practice*, 1–14.

- Capano, G., & Lepori, B. (2024). Designing policies that could work: understanding the interaction between policy design spaces and organizational responses in public sector. *Policy Sciences*, 1–30.
- Dorman, M. T., Strong, A. L., & Ulibarri, N. (2022a). Coalitions in climate mitigation policy re-design processes: The case of the regional greenhouse gas initiative. *Environmental Science & Policy*, 127, 38–47. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2021.10.013>
- Dorman, M. T., Strong, A. L., & Ulibarri, N. (2022b). Coalitions in climate mitigation policy re-design processes: The case of the regional greenhouse gas initiative. *Environmental Science & Policy*, 127, 38–47. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2021.10.013>
- Edmondson, D. L., Rogge, K. S., & Kern, F. (2020). Zero carbon homes in the UK? Analysing the co-evolution of policy mix and socio-technical system. *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 35, 135–161.
- Freiberg, A. (2018). Authority tools: pervasive, persistent and powerful. In M. Howlett & I. Mukherjee (Eds.), *Routledge Handbook of Policy Design* (pp. 243–260). Routledge.
- Hood, C. C. (1983). *The tools of government* (1st ed.). The Macmillan Press Ltda.
- Howlett, M. (2000). Managing the “hollow state”: Procedural policy instruments and modern governance. *Canadian Public Administration*, 43(4), 412–431.
- Howlett, M. (2009). Governance modes, policy regimes and operational plans: A multi-level nested model of policy instrument choice and policy design. *Policy Sciences*, 42(1), 73–89.
- Howlett, M. (2011). *Designing public policies*. Routledge.
- Howlett, M. (2014). From the ‘old’ to the ‘new’ policy design: design thinking beyond markets and collaborative governance. *Policy Sciences*, 47(3), 187–207. <https://doi.org/10.1007/s11077-014-9199-0>
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2023). Designing for adaptation: static and dynamic robustness in policy-making. *Public Administration*, 101(1), 23–35.
- IPCC. (2022). Summary for Policymakers. In P. R. Shukla, J. Skea, A. Slade, A. Al Khourdajie, R. van Diemen, D. McCollum, M. Pathak, S. Some, P. Vyas, R. Fradera, M. Belkacemi, A. Hasija, G. Lisboa, S. Luz, & J. Malley (Eds.), *Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* (pp. 3–48). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009157926.001>
- Koski, C., & Manson, P. (2024). Policy design receptivity and target populations: A social construction framework approach to climate change policy. *Policy Studies Journal*, 52(2), 211–233. <https://doi.org/10.1111/psj.12520>
- Kuehnhanss, C. R. (2018). Nudges and nodality tools: new developments in old instruments. In M. Howlett & I. Mukherjee (Eds.), *Routledge Handbook of Policy Design* (pp. 227–242). Routledge.

- Lægreid, P. (2018). Designing Organizational Tools: tool choices as administrative reforms. In M. Howlett & I. Mukherjee (Eds.), *Routledge Handbook of Policy Design* (pp. 274–287). Routledge .
- Lima, L. L., Aguiar, R. B. de, & Lui, L. (2021). Conectando problemas, soluções e expectativas: mapeando a literatura sobre análise do desenho de políticas públicas. *Revista Brasileira de Ciência Política*, 36, 1–41.
- Lima, L. L., Aguiar, R. B. de, & Lui, L. (2022). Desenho de políticas públicas: Análise da robustez das políticas de desenvolvimento das capitais brasileiras. *Teoria & Pesquisa: Revista de Ciência Política*, 31(3), 24–49.
- Lima, L. L., Aguiar, R. B. de, Lui, L., & Comin, A. V. B. (2024). Políticas de inovação efetivas: delimitando uma estrutura básica de desenho. *Revista Estudos de Planejamento*, 23.
- Lipsky, M. (2010). *Street-level Bureaucracy: dilemmas of the individual in public services*. Russel Sage Foundation.
- Migone, A., & Howlett, M. (2024). The purpose of policy portfolios: design, intention, and logic. *Journal of Public Policy*, 1–17.
- Mukherjee, I. (2021). Rethinking the procedural in policy instrument ‘Compounds’: a renewable energy policy perspective. *Policy and Society*, 40(3), 312–332.
- Olhoff, A., Bataille, C., Christensen, J., den Elzen, M., Fransen, T., Grant, N., Blok, K., Kejun, J., Soubeyran, E., Lamb, W., Levin, K., Portugal-Pereira, J., Pathak, M., Kuramochi, T., Strinati, C., Roe, S., & Rogelj, J. (2024). *Emissions Gap Report 2024: No more hot air ... please! With a massive gap between rhetoric and reality, countries draft new climate commitments*. United Nations Environment Programme. <https://doi.org/10.59117/20.500.11822/46404>
- Petek, A., Zgurić, B., Šinko, M., Petković, K., Munta, M., Kovačić, M., Kekez, A., & Baketa, N. (2022). From hierarchy to continuum: classifying the technical dimension of policy goals. *Policy Sciences*, 55(4), 715–736.
- Peters, B. G., Capano, G., Howlett, M., Mukherjee, I., Chou, M.-H., & Ravinet, P. (2018). *Designing for policy effectiveness: Defining and understanding a concept*. Cambridge University Press.
- Rogge, K. S. (2018). Designing complex policy mixes. In M. Howlett & I. Mukherjee (Eds.), *Routledge Handbook of Policy Design* (pp. 34–58). Routledge.
- Schmidt, T. S., & Sewerin, S. (2019). Measuring the temporal dynamics of policy mixes—An empirical analysis of renewable energy policy mixes’ balance and design features in nine countries. *Research Policy*, 48(10), 103557.
- Sewerin, S., Kaack, L. H., Küttel, J., Sigurdsson, F., Martikainen, O., Eshhaki, A., & Hafner, F. (2023). Towards understanding policy design through text-as-data approaches: The policy design annotations (POLIANNA) dataset. *Scientific Data*, 10(1), 896.
- Siddiki, S. (2020). *Understanding and analyzing public policy design*. Cambridge University Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/9781108666985>